
DATOS PERSONALES (PERSONAL INFORMATION)

Fecha (date): _____ Hora (time): _____

Edad (age): _____ años (years) Sexo (sex): Mujer (woman) Hombre (man)

Dominancia manual (handedness): Diestro (right-handed) Zurdo (left-handed)

Lugar de nacimiento (birthplace): _____

Población de residencia actual (current residence): _____

Provincia (province): _____

Nacionalidad (nationality): _____

Años de residencia en España (years of residence in Spain): _____ años (years)

IMPORTANTE:

PASE LAS PÁGINAS UNA A UNA SEGÚN LE VAYA INDICANDO EL EXPERIMENTADOR, SIN ADELANTARSE

IMPORTANT:

TURN THE PAGES ONE BY ONE AS THE EXPERIMENTER PROMPTS YOU, WITHOUT GETTING AHEAD OF YOURSELF.

INSTRUCCIONES DE LA TAREA DE RECONOCIMIENTO

(RECOGNITION TASK INSTRUCTIONS)

En las siguientes dos páginas encontrará los dibujos de varios logotipos de marcas comerciales y empresas. Su tarea consistirá en reconocer e identificar las marcas o empresas a las que corresponden los logotipos y escribir debajo de cada logotipo el nombre de la marca comercial que cree usted corresponde a cada dibujo. Además de escribir el nombre del logotipo, también debe usted valorar el **GRADO DE CONFIANZA EN LA RESPUESTA PROPORCIONADA**. Para ello debe utilizar una escala de 0 a 100 puntos. Un **valor de 100 puntos** significaría que usted está totalmente seguro sin ninguna duda de que el nombre proporcionado es correcto y corresponde al logotipo. Un **valor de 0 puntos**, en cambio, significaría que usted ha respondido completamente al azar sin ningún criterio y sin confianza alguna en acertar el nombre del logotipo. Debajo de cada logotipo encontrará un cajetín para escribir el nombre del logotipo y, a la derecha, otro cajetín más pequeño para poner el valor numérico entre 0 y 100 correspondiente a su grado de confianza (véase un ejemplo más abajo). Le animamos a que responda y escriba nombres posibles para el logotipo incluso en aquellos casos en los que no tenga demasiada seguridad en su respuesta. Puede usted retroceder a logotipos ya nombrados y cambiar su respuesta (y también el juicio de confianza en la respuesta) sin problema. Cuando esté preparado puede pasar la página y comenzar con la primera página con logotipos y luego con la segunda páginas con logotipos (puede retroceder de la segunda a la primera página de logotipos sin problema).

On the following two pages you will find drawings of several logos of trademarks and companies. Your task will be to recognize and identify the brands or companies to which the logos correspond and write below each logo the name of the trademark that you think corresponds to each drawing. In addition to writing the name of the logo, you must also rate the **DEGREE OF CONFIDENCE IN THE ANSWER PROVIDED**. To do this you should use a **scale of 0 to 100 points**. A **value of 100 points** would mean that you are absolutely sure without any doubt that the name provided is correct and corresponds to the logo. A **value of 0 points**, on the other hand, would mean that you have answered completely randomly without any criteria and without any confidence in getting the name of the logo right. Below each logo you will find a box to write the name of the logo and, on the right, a smaller box to put the numerical value between 0 and 100 corresponding to your degree of confidence (see an example below). We encourage you to answer and write possible names for the logo even in those cases where you are not too confident in your answer. You can go back to already named logos and change your answer (and also the judgment of confidence in the answer) without any problem. When you are ready, you can turn the page and start with the first page with logos and then with the second page with logos (you can go back to the first page with logos).

Ejemplo (Example):

nombre

confianza

Apple	95
-------	----

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

nombre confianza

--	--

Preguntas sobre afición y experiencia con vehículos

(Questions about interest and experience with vehicles)

1. Valore su **GRADO DE AFICIÓN o GUSTO POR LOS VEHÍCULOS A MOTOR DE CUATRO RUEDAS** (es decir, su interés por los nuevos modelos de coches que salen al mercado, por las carreras de coches, la mecánica de los vehículos, pasión por conducir, etc) mediante una escala entre 0 y 100, donde el valor "100" indicaría que los vehículos de cuatro ruedas son su principal afición en esta vida mientras que el valor "0" indicaría una ausencia completa de interés por los vehículos de cuatro ruedas.

GRADO DE AFICIÓN: (escriba un valor entre 0 y 100): _____

2. ¿Qué marca y modelo de automóvil utiliza **ACTUALMENTE** con más asiduidad en su vida diaria (porque sea de su propiedad o propiedad de algún familiar cercano o lo alquile con más frecuencia)?

1. Rate your **DEGREE OF FONDNESS FOR FOUR-WHEELED MOTOR VEHICLES** (i.e., your interest in new car models being released, car racing, vehicle mechanics, passion for driving, etc.) using a scale between 0 and 100, where a value of "100" would indicate that four-wheeled vehicles are your main hobby in this life while a value of "0" would indicate a complete lack of interest in four-wheeled vehicles.

DEGREE OF FONDNESS: (enter a value between 0 and 100): _____

2. What **BRAND** and model of car do you **CURRENTLY** use most frequently in your daily life (because you own it, or it belongs to a close relative or you rent it most frequently)?

3. Indique las marcas y modelos de automóvil que ha utilizado con asiduidad en el pasado (porque fueran de su propiedad o propiedad de algún familiar cercano o lo alquile con frecuencia). Indique también el **número de años durante los cuales, aproximadamente, utilizó con asiduidad esos vehículos**. Intente ordenarlos de más recientes a más lejanos en el tiempo (por ejemplo, su automóvil inmediatamente anterior a su vehículo actual lo colocaría en primer lugar en la fila superior derecha). Utilice la primera columna de la izquierda en primer lugar para rellenar los vehículos.

3. List the brands and models of automobiles that you have used regularly in the past (whether owned or leased by you or a close relative). Also indicate the approximate **number of years during which you have used these vehicles regularly**. Try to order them from most recent to furthest back in time (for example, your car immediately preceding your current vehicle would be placed first in the top right row). Use the first column on the left first to fill in the vehicles.

_____ años (years): _____

_____ años (years): _____	_____ años (years): _____
_____ años (years): _____	_____ años (years): _____
_____ años (years): _____	_____ años (years): _____
_____ años (years): _____	_____ años (years): _____

4. ¿Tiene usted permiso de conducir? (Do you have a driver's license? Sí (yes) No (no)

Responda las preguntas 4.1. y 4.2. tan solo si ha respondido "Sí" en la pregunta de arriba (Answer questions 4.1. and 4.2. only if you have answered "Yes" to the question above)

4.1. ¿Para qué tipos de vehículos tiene permiso de conducir? (For what types of vehicles do you have a driving license?)

a. ¿Cuántos años hace que obtuvo el permiso de conducir para **vehículos a motor de cuatro ruedas**? (How many years ago did you obtain your driving license for four-wheel motor vehicles?) _____ años (years)

b. Preguntas sobre FAMILIARIDAD DE LOS LOGOTIPOS (Questions on LOGO FAMILIARITY)

En la siguiente página se presentarán los logotipos correctos de varias marcas de coches y de otros ámbitos junto con los nombres correctos de las marcas correspondientes a cada una. Su tarea consistirá en evaluar la **FAMILIARIDAD** que tiene usted con cada uno de los logos. Por familiaridad entendemos la **frecuencia** con la que usted entra en contacto esos logotipos en su vida cotidiana. Por "**contacto**" nos referimos tanto a **contacto real** (ver los logos en los vehículos, en anuncios, en medios de comunicación, etc) como a **contacto virtual** (pensar o imaginarse los logotipos). Para evaluar la familiaridad tiene que utilizar una escala entre 0 y 100, donde el valor "100" indicaría contacto real o virtual prácticamente a diario con el logotipo mientras que el valor "0" indicaría ausencia completa de contacto con el logotipo (es decir, no haber visto absolutamente nunca ese logotipo). A continuación, se muestra un ejemplo con el logotipo de Apple, para una persona que tiene un móvil, una tableta y un ordenador de esta marca y que, por lo tanto, tiene contacto con el logotipo todos los días:

The following page will present the correct logos for various car and other brands along with the correct brand names corresponding to each. Your task will be to evaluate the **FAMILIARITY** you have with each of the logos. By familiarity we mean the **frequency** with which you come into contact with these logos in your daily life. By "**contact**" we mean both **real contact** (seeing the logos on vehicles, in advertisements, in the media, etc.) and **virtual contact** (thinking or imagining the logos). To evaluate familiarity you have to use a scale between 0 and 100, where a value of "100" would indicate real or virtual contact with the logo practically every day, while a value of "0" would indicate a complete absence of contact with the logo (i.e., never having seen the logo at all). Below is an example with the Apple logo, for a person who has a cell phone, a tablet and a computer of this brand and therefore has contact with the logo every day:

APPLE 0 a 100

100

0 a 100

LG

0 a 100

MERCEDES-BENZ

0 a 100

MITSUBISHI

0 a 100

GALLINA BLANCA

0 a 100

WINDOWS

0 a 100

PEUGEOT

0 a 100

NEW BALANCE

0 a 100

OPEL

0 a 100

SEAT

0 a 100

HYUNDAI

0 a 100

TOYOTA

0 a 100

NIKE

IVECO

0 a 100

RENAULT

0 a 100

STARBUCKS

0 a 100

CITROËN

0 a 100

PEPSI

0 a 100

CHEVROLET

0 a 100

INSTAGRAM

0 a 100

AUDI

0 a 100

SKODA

0 a 100

REPSOL

0 a 100

ING DIRECT

0 a 100